

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniesta

N.º 5 – MAYO 1997

Radiografía de la Justicia española

La reforma del Derecho concursal

Contencioso administrativo: acto presunto y comunicación previa

§ 53. Estévez Avalos. TSJ Andalucía Sala de lo Social de Sevilla S 10 octubre 1996

En la segunda sentencia el problema es más sencillo, pues en ella se discute sobre si se debe admitir o no como prueba la reproducción de una cinta de vídeo presentada por el demandado. En este caso, la LPL es categórica en favor de la admisión, y así su artículo 90.1 incorpora un nuevo medio de prueba no contenido en la LEC ni en el CC, propio de los tiempos modernos, cual es el constituido por «los medios mecánicos de reproducción de la palabra, de la imagen y del sonido». En consecuencia, siempre que la prueba se presente en tiempo y sea pertinente, hay que permitir la reproducción en el proceso de cintas de vídeo o de otro tipo, debiendo ser valorado su contenido a los efectos probatorios que procedan. Además, en el presente caso la parte que había solicitado la prueba se había ofrecido a aportar también los medios técnicos necesarios para reproducir la propia cinta presentada, lo que, aunque la ley no lo exija expresamente, parece oportuno hacer con objeto de posibilitar la convicción del juzgador sobre lo que en la cinta o soporte similar se contiene.

J. Banacloche Palao

§ 54. Rituerto Gómez. TC 2.ª S 189/1996, de 25 noviembre

§ 54.—AUSENCIA DE VALORACION DE PRUEBAS PRACTICADAS: DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

Rituerto Gómez c. Subdirección General de Personal del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social. Tribunal Constitucional (Sala 2.ª).

Sentencia 189/1996, de 25 de noviembre, recurso núm. 2498/1994, BOE 3.1, 20.

Recurso de amparo presentado frente a Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja resolutoria de recurso contencioso administrativo núm. 309/1993 interpuesto contra Resolución de la Subdirección General de Personal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como frente a la desestimación presunta por silencio de la reposición deducida frente a aquélla, en cuya virtud se denegó a la recurrente una solicitud de reconocimiento de nivel 20 en función del puesto de trabajo desempeñado.

Magistrado Ponente: Vives Antón.

Abogados: Beltrán Aparicio; Abogado del Estado.

Hechos y cuestiones jurídicas

Doña Ana María Rituerto Gómez, funcionaria del Cuerpo de Controladores Laborales ocupaba un puesto de trabajo de nivel 18 y solicitó de la Administración la asignación de un nivel 20, por considerar que era el nivel atribuido a otros puestos con funciones idénticas al que ella desempeñaba. Denegada la solicitud en vía administrativa, presentó un recurso contencioso-administrativo en el que, a instancia de la demandante, se practicaron diversos medios de prueba para tratar de demostrar la identidad entre las funciones desempeñadas por ella y por otros funcionarios con nivel 20. La Sentencia desestimó la demanda con el fundamento de que «la recurrente ni siquiera trata de probar el hecho alegado». El Tribunal Constitucional enjuicia el tema desde la perspectiva de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por falta de valoración de la prueba practicada.

Fallo

Se otorga el amparo solicitado y, en su virtud, se reconoce que la Sentencia objeto del mismo vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión de la recurrente, se anula la misma y se retrotraen las actuaciones al momento anterior a dictar sentencia para que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja dicte nueva Sentencia previa valoración de la prueba practicada.

Fundamentos jurídicos

Primero: La cuestión que ha de ser dilucidada en el presente proceso de amparo se contrae primariamente a determinar si la resolución judicial traída a esta litis, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja de 30 de mayo de 1994, recaída en el proceso núm. 309/1993, ha conculcado el derecho de tutela judicial efectiva de la demandante de amparo, al haber fundado la desestimación de su pretensión en la falta de impugnación del nivel retributivo inicialmente asignado a su puesto de trabajo y haber preterido la valoración de la prueba practicada en autos sobre la concurrencia de los presupuestos a que se sujeta el juicio de igualdad, esto es, la identidad de situaciones que postula un tratamiento asimismo idéntico, en concreto, la sustancial identidad entre las funciones desarrolladas por los Controladores Laborales cuyos puestos de trabajo tenían asignado el nivel 20, término de comparación aducido por la interesada, de un lado, y los cometidos inherentes al puesto servido por esta última, de otro, identidad que se erigía en la causa de su solicitud de reconocimiento del referido nivel 20.

Planteada previamente la cuestión en tales términos, la denunciada vulneración del principio de igualdad adquiere una evidente connotación subsidiaria, dada la esencialidad que reviste la apreciación de la alegada ausencia de valoración de la prueba atinente a la situación fáctica que comporta la aplicación de aquel principio, cuya virtualidad, en último término, es consecuencia directa del resultado de aquella valoración.

Segundo: Antes de entrar en el análisis del problema de la falta de valoración de la prueba es preciso determinar si la denegación de la pretensión de la recurrente, basada en la ausencia de impugnación del nivel que inicialmente se le había asignado, satisface las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva. Pues, si así fuese, la valoración de la prueba practicada resultaría inútil, dado que cabría desestimar la

pretensión sin necesidad de practicar ni de valorar previamente prueba alguna.

Entiende la Sentencia recurrida que la continuidad en el puesto de trabajo impone la permanencia de nivel, y por ello estima correcta la desestimación ulterior por falta de impugnación de la decisión inicial.

Pero, lo cierto es que la solicitud ulterior de equiparación de nivel retributivo, contra cuya desestimación en vía administrativa se articula el recurso contencioso, se fundaba en la vulneración del art. 23.2 en relación con el 14 CE y el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja razona la desestimación del recurso en términos de legalidad ordinaria. Por consiguiente, omite el análisis de si ha habido o no vulneración del derecho fundamental aludido y no satisface, por tanto, el derecho a la tutela judicial efectiva. En efecto: cuando se aduce la vulneración de un derecho fundamental no basta, en supuestos como el presente, para desestimar la pretensión, una motivación que pueda parecer razonable desde la perspectiva de la legalidad ordinaria, sino que la motivación ha de explicitar las razones que determinan la inexistencia de la vulneración alegada. Así lo hemos exigido en términos generales y, específicamente, en relación con el principio de igualdad (SSTC 145/1991, 58/1994 y 147/1995).

En el presente caso, la motivación constitucionalmente exigible había de versar sobre el carácter justificado o no de la diferencia de niveles retributivos aducida. Y, por lo tanto, esa exigencia constitucional no podía cumplirse sin entrar a valorar la prueba practicada en torno a los presupuestos justificativos de la alegada diferencia.

Tercero: En la medida, pues, en que es esta valoración, o, en puridad, la ausencia de la misma, el *punctum saliens* de la controversia deducida en este momento, se impone discriminar el alcance que, desde la perspectiva del derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tal y

como reza el art. 24.1 CE, haya de atribuirse, a la vista de las actuaciones remitidas, al enunciado contenido en el último párrafo del fundamento de derecho cuarto de la sentencia impugnada, a cuyo tenor «la recurrente ni siquiera trata de probar el hecho alegado de que, a puestos de trabajo ocupados por compañeros de oposición, con el mismo contenido y en zonas idénticas se les haya asignado nivel superior, por lo que quiebra la denuncia de la vulneración del principio de igualdad».

En este sentido, y a fin de enmarcar debidamente la queja constitucional, resulta de pertinente recordatorio, como se afirma en la reciente STC 1/1996, que «la temática probatoria, aunque esté garantizada por un específico derecho, no deja de estar afectada ni protegida dentro del derecho a la tutela judicial efectiva» (SSTC 50/1988, 357/1993, 246/1994 y 110/1995, por todas), de suerte que el contenido constitucionalmente garantizado de aquél incorpora «la aportación de medios de prueba entre los medios de defensa cuya obstaculización o privación es susceptible de producir indefensión» (SSTC 51/1985 y 89/1986) (FJ 1.º). En el seno de esta lógica, ha podido igualmente sostenerse que el art. 24.2 CE, en cuanto ha constitucionalizado el derecho de utilizar los medios de prueba pertinentes como un derecho fundamental, ejercitable en todo tipo de procesos y componente inescindible del derecho mismo de defensa, «garantiza a quien está inmerso en un conflicto que se dilucida jurisdiccionalmente la posibilidad de impulsar una actividad probatoria acorde con sus intereses, siempre que la misma esté autorizada por el ordenamiento» (STC 131/1995, FJ 2.º, que reproduce la STC 1/1996, FJ 2.º).

En el presente caso, y aquí estriba su singularidad respecto del supuesto que está en la base de la citada STC 1/1996, síntesis de la doctrina constitucional al respecto, no nos encontramos en la tesitura de discernir la relevancia constitucional, desde la óptica material del derecho de defensa (SSTC 59/1991, FJ 2.º; 205/1991, FJ 3.º; 357/1993, FJ 2.º), del rechazo por el órgano a

quo de la prueba propuesta por el interesado (como acaecía en la susodicha STC 1/1996), o, aun, de la no práctica de la prueba previamente admitida (STC 139/1994, FJ 2.º), sino, como hemos adelantado, de la trascendencia que quepa atribuir al resultado de la prueba propuesta y practicada, tal y como resulta de los autos remitidos a este Tribunal, y la declaración, arriba transcrita, del órgano judicial acerca de que la recurrente no intentó probar la identidad de supuestos en que fundaba su pretensión de equiparación de niveles funcionariales. Declaración a la que no es lícito atribuir, como constata el Fiscal, y no obstante el esfuerzo dialéctico desplegado por el Abogado del Estado a fin de llevar a una convicción de signo contrario, el carácter de valoración *stricto sensu* de la prueba practicada. Por el contrario, y so pena de desvirtuar gravemente el sentido propio de las palabras (criterio interpretativo primario ex art. 3.1 CC), es factible concluir que el órgano *a quo*, al afirmar que el recurrente ni siquiera trató de probar el hecho alegado, ninguna valoración ha efectuado de la prueba atinente a la sustancial identidad de las funciones inherentes al puesto de trabajo desempeñado por la recurrente en amparo y cuyo nivel, según la pertinente relación de puestos de trabajo, era el 18, y los cometidos desarrollados por otros Controladores Laborales cuyo puesto de trabajo tenía asignado el nivel 20.

En efecto, ninguna consecuencia, desde la perspectiva del principio de igualdad, se extrae de la prueba testifical, obrante al folio 103 de las

actuaciones remitidas. Idéntica observación es de efectuar a propósito del informe emitido por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de La Rioja (folios 123 y 124), en el que se afirma, entre otros extremos, que «todos los Controladores Laborales realizan las mismas actividades», que «los objetivos son iguales para todos los Controladores, tengan nivel 18, 20 ó 22», o que «no existe diferencia cualitativa o cuantitativa entre el trabajo de esta Controladora –la recurrente en amparo– y el realizado por otros Controladores con nivel 20»; o, finalmente, en relación con la certificación expedida por el Secretario General de la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de La Rioja (folios 127 y 128), en el que se consignan los concretos avatares funcionariales que condujeron a la atribución del nivel 20 a los puestos de trabajo de aquellos Controladores Laborales cuya situación fue aducida como término de comparación en el test de igualdad.

Cuarto: En suma, pues, ninguna duda cabe albergar acerca de la no valoración por el órgano *a quo* de los concretos extremos probatorios de que queda constancia, y cuya relevancia, como fundamento de la oportuna pretensión, fue esgrimida por la recurrente en amparo a fin de sustentar su queja de vulneración del principio de igualdad por la resolución administrativa denegatoria del reconocimiento de nivel solicitado.

A este respecto, y desde la óptica constitucional del juicio ex art. 24.1 CE, puede afirmarse que nos hallamos en presencia, por mor de

la indebida falta de valoración de una prueba pertinente para la satisfacción del derecho que aquel precepto consagra, de un supuesto de ausencia de respuesta judicial a la pretensión planteada, quicio del mencionado art. 24.1 CE, por cuanto es incuestionable tanto la relación entre los hechos a que se enderezaban las pruebas propuestas y practicadas y la falta de valoración de éstas (SSTC 149/1987, FJ 3.º y 131/1995, FJ 2.º, cuya doctrina, a propósito de las pruebas no admitidas, puede ser aquí traída a colación), y no puede desconocerse la relevancia de la argumentación de la solicitante de amparo acerca de la eventual alteración del fallo judicial de haber sido incorporada al cuerpo de la Sentencia la debida valoración de las pruebas mencionadas (SSTC 116/1983, 147/1987, 50/1988, 357/1993, y, especialmente, 30/1986, FJ 8.º).

Quinto: La precedente conclusión excusa, por lo indicado más arriba, el examen de la denunciada vulneración del principio de igualdad ex art. 23.2, en relación con el 14, CE, en la medida en que, como consecuencia del alcance del amparo otorgado, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja habrá de proceder a ponderar, de resultados de la valoración de la prueba obrante en autos, la entidad de la afección al derecho de igualdad de la recurrente en el desempeño de las funciones públicas, esto es, la corrección de la denegación del reconocimiento de nivel por la misma solicitado.

COMENTARIO

El Tribunal Constitucional ha sido siempre reacio a entrar en los temas de valoración de la prueba, en el sentido de que ha considerado que en dicha actividad de valoración de la prueba, estrictamente considerada, no está en juego ningún derecho fundamental. El Tribunal Constitucional sí ha sentado una reiterada jurisprudencia en materia de *procedimiento probatorio* (admisión y práctica de la prueba, en relación con el derecho fundamental a los medios de prueba pertinentes); también se ha enfrentado el Tribunal Constitucional al tema de la *carga de la prueba* (pues si bien como regla general la aplicación de las normas sobre carga de la prueba es una cuestión de legalidad ordinaria, como excepción a esa regla se ha considerado que vulnera la prohibición de indefensión llevar a cabo una interpretación de las normas sobre carga de la prueba que desemboque en la imposición a una de las partes de una prue-

ba imposible o *probatio diabolica* (vid. SSTC 95/1991, FJ 3.º, 227/1991, FJ 3.º, 14/1992, FJ 2.º, 26/1993, FJ 4.º, 7/1994, FF.JJ. 6.º y 7.º y 140/1994, FJ 4.º); por otra parte, también ha elaborado el Tribunal Constitucional una amplia jurisprudencia sobre la *interpretación de la prueba* (básicamente respecto del derecho a la presunción de inocencia, a los efectos de determinar qué debe considerarse una prueba de contenido objetivamente incriminatorio). El Tribunal Constitucional, sin embargo, considera que las cuestiones relativas a la *valoración de la prueba* son ajenas al contenido de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 24 CE y que, por tanto, el Tribunal debe permanecer ajeno a dichas cuestiones, por pertenecer al ámbito de potestad jurisdiccional de los Tribunales ordinarios. Sólo en algún caso excepcional el Tribunal Constitucional ha entrado en el tema de la valoración de la prueba estrictamente considerado. Así, por ejemplo, en la STC 63/1993 el Tribunal vino a afirmar que resulta incompatible con el artículo 24.1 CE realizar una valoración arbitraria de la prueba. Se trata, no obstante, de un caso aislado, que no ha tenido continuidad en la jurisprudencia constitucional y que, por tanto, debe considerarse que no constituye una línea jurisprudencial o, caso de constituirla, que ha sido abandonada.

En el presente caso, sin embargo, el Tribunal Constitucional no se enfrenta a un tema de *valoración arbitraria de la prueba*, sino de *falta de valoración de la prueba*. La diferencia es importante, porque para verificar que un órgano judicial ha realizado una valoración arbitraria el Tribunal Constitucional tendría que entrar él mismo a valorar la prueba y superponer su criterio al del órgano judicial ordinario, lo que —aparte de justificar plenamente qué derecho fundamental se ha vulnerado y por qué— resulta peligroso, porque, caso de abrir esa puerta, el Tribunal Constitucional correría el riesgo de deslizarse peligrosamente a llevar a cabo una nueva valoración pura y simple de la prueba practicada, convirtiéndose en tribunal de última instancia. Para verificar la falta de valoración de la prueba practicada, sin embargo, el Tribunal Constitucional no tiene que entrar a valorar la prueba practicada. Le basta con contrastar —como ha hecho en este caso— el tenor de la fundamentación de la Sentencia objeto del amparo con los antecedentes de la misma en que se recoja la prueba practicada. El Tribunal Constitucional considera, por tanto, y en síntesis, que no respeta el artículo 24 CE la Sentencia en la que cabe apreciar de forma manifiesta que se ha omitido absolutamente valorar alguna o algunas pruebas practicadas. Esta afirmación constituye una nueva línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional, que debe considerarse en principio acertada. A la misma cabe hacerle, no obstante, dos observaciones. La primera es la de que esta línea jurisprudencial debe reservarse para los casos en que de forma manifiesta quepa apreciar una *falta* de valoración de la prueba, sin que la misma, sin embargo, deba en ningún caso extenderse a fiscalizar una eventual *insuficiencia* de la valoración de la prueba, porque con ello emprendería el Tribunal Constitucional un camino de difícil retorno e injustificado, desbordando su función de tutela de los derechos fundamentales. La segunda consideración —de mayor importancia— se refiere a la precisión de qué derecho fundamental se vulnera en los casos de falta de valoración de la prueba. En este aspecto, la presente Sentencia, aunque cita el derecho a los medios de prueba pertinentes, considera que los que han resultado vulnerados son el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a no padecer indefensión. A mi juicio, sin embargo, resulta más correcta —en un anhelo de mejor delimitación de los respectivos contenidos de los distintos derechos fundamentales consagrados en el artículo 24 CE, siempre difícil pero muy deseable— incardinar este supuesto de falta de valoración de la prueba practicada en el contenido del derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes, consagrado en el artículo 24.2 CE. Si, en síntesis, el derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes abarca la facultad de proponer medios de prueba y que los mismos sean admitidos salvo resolución motivada y razonada del órgano judicial acerca de su inadmisibilidad o impertinencia, y abarca igualmente el derecho a que los medios de prueba admitidos por el órgano judicial se practiquen, salvo que la inejecución de la prueba sea imputable al justiciable o esté basada en una causa legal (puesto que la falta de práctica injustificada de una prueba admitida equivale a una inadmisión infundada de la misma), entonces por fuerza dicho derecho fundamental —y no otro— debe abarcar también el que no se deje injustificadamente de valorar la prueba practicada (porque la falta injustificada de valoración de la prueba practicada equivale a su falta de práctica y, en definitiva a su inadmisión injustificada). Es decir, si vulnera dicho derecho fundamental la inadmisión infundada de un medio de prueba y lo vulnera también la falta de práctica infundada de un medio de prueba admitido, *a fortiori* debe vulnerar dicho derecho la falta de valoración de la prueba practicada.

I. Díez-Picazo